

Análisis para el desarrollo del modelo Canvas en una comunidad artesanal

L. T. Pérez Cervera¹, K. A. López Ruiz², H. Hernández García³ y J. L. Robert Arias⁴.

¹Profesora de Tiempo Completo de la División de Administración, Universidad Tecnológica Metropolitana, Mérida Yucatán, lucia.perez@utmetropolitana.edu.mx, ²Profesora de Tiempo Completo de la División de Administración, Universidad Tecnológica Metropolitana, Mérida Yucatán, karen.lopez@utmetropolitana.edu.mx, ³Profesor de Tiempo Completo de la División de Administración, Universidad Tecnológica Metropolitana, Mérida Yucatán, heber.hernandez@utmetropolitana.edu.mx, ⁴Profesor de Tiempo Completo de la División de Administración, Universidad Tecnológica Metropolitana, Mérida Yucatán, juan.robert@utmetropolitana.edu.mx, Mérida Yucatán.

Area de participación: Ingeniería Administrativa

Resumen

Las comunidades artesanales son grupos de personas organizadas para elaborar productos con técnicas tradicionales adquiridas de generación en generación, presentan la particularidad de que se encargan de promover la cultura, valores, creencias y costumbres de los pueblos a los que pertenecen, son atractivos particularmente para el turismo, quienes al visitar un lugar, desean llevarse como recuerdo una artesanía.

Otra de las particularidades que tienen estas comunidades es que suelen ubicarse en zonas rurales con baja densidad poblacional, con altos niveles de marginación, cuya economía principal depende en la mayoría de los casos de la agricultura de tipo extensiva, la labor artesanal es vista en muchos casos como una opción para contribuir a los ingresos familiares; el desarrollar modelos de negocios, permite visualizar las fortalezas y debilidades que hay que subsanar para potencializar la comercialización de sus productos.

Palabras clave: artesanías, comunidades artesanales, modelo Canvas.

Abstract

The craft communities are groups of organized people in order to manufacture products with traditional techniques passed through generations. This type of product presents the particularity that they promote culture, values, creed and costume of the people they belonged to. They are very attractive to tourists, especially those who like to take home a souvenir that is representative of the places they visited.

Another particularity of this type of communities is that they are established in rural regions with very low population density, very marginalized and the main income in most cases is extensive agriculture. Crafting is viewed as an option to contribute for family income. It is also viewed as a business model who stresses the strength and weakness found in order to the potential commercialization of their products.

Key words: Crafts, Craft community, Canvas Model.

Introducción

La apertura de las economías en los contextos macroeconómicos pone en primer plano la necesidad de modernizar el modelo de negocios de las micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes) de los diferentes sectores y hacer frente a los desafíos de la competitividad internacional.

El sector artesanal se encuentra inmerso dentro de la clasificación de mipymes, cuya relevancia económica reside en que constituyen el 99,8% de las empresas en México (Hernández, Pineda, Andrade, 2011)

Las organizaciones de este tipo constituyen un factor importante del sistema económico, sobre todo por su contribución al empleo.

Las organizaciones del sector artesanal, presentan la misma problemática que enfrentan las mipymes; sus características particulares hacen más difícil su situación, debido a la alta marginación en la que se encuentran por su ubicación fuera de los centros urbanos y de consumo directo, grados de formación académica baja y escasa formación técnica empresarial.

La actividad artesanal sigue estando vigente en pleno siglo XXI, porque en todo el mundo se producen diversos productos y artículos artesanales, originados en culturas ancestrales, que contrastan la mayoría de las veces con los producidos por la revolución tecnológica y los avances en diversas áreas del conocimiento; además, las situaciones y divisiones socioeconómicas aún prevalecen para esta actividad económica, debido a que todavía existen zonas rurales en diversos países, cuyos habitantes viven en condiciones de miseria y marginación;

Es así que las mipymes artesanales, en el contexto de la globalización, se convierten en una alternativa válida para ciertos grupos sociales, en donde se genera empleo y se aprovecha el potencial creador y artístico que ya desde la época prehispánica han tenido los pueblos indígenas, principalmente.

Esta es también una oportunidad para identificar áreas de oportunidad, a fin de impulsar modelos de negocios adecuados al contexto en que se desenvuelven estas organizaciones, con el propósito de que mejoren su situación económica y social.

De acuerdo con los estudios realizados sobre el concepto de artesanía, ésta tiene su origen en Europa, en la llamada historia del arte, que podría decirse historia de la artesanía. Por tanto, según Becerra (2009, p. 2), “el concepto de artesanía tal como se entiende hoy fue creado por William Morris y otros pensadores del Movimiento (Art and Crafts) durante el siglo XIX, como una reacción contra los efectos de la Revolución Industrial sobre las condiciones de vida de los trabajadores y sobre el medio ambiente”.

Otra visión es la que plantea Rodríguez (2002, p. 32); para éste “la artesanía se entiende a menudo, bien como actividad restringida a un entorno local que no se encuentra integrado en la dinámica productiva general o como una labor complementaria de la oferta turística de algunos territorios”. Esta es, sin duda, una postura que al contextualizarla en la realidad implica un hecho real, ya que algunas comunidades desarrollan la actividad artesanal como la única fuente de ingreso.

La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco, 2015), reconoce que el sector artesanal desempeña un papel determinante en el desarrollo económico local y en la lucha contra la pobreza, básicamente porque las producciones artesanales las realizan poblaciones con características similares, aún en los países llamados de primer mundo.

En México, caracterizado por un alto crecimiento de la actividad económica en los municipios urbanizados con respecto a los rurales, éstos últimos suelen ser marcados principalmente por el desempleo y la creciente migración de los pueblos marginados, en donde han quedado en su mayoría mujeres y niños, aparecen como relevantes las microempresas de artesanos, quienes elaboran prendas, enseres, utensilios y objetos diversos con fines múltiples (Sandoval y Guerra, 2010). Es en este contexto, según Duque (1996, citado por Hernández-Girón, Yexcas y Domínguez-Hernández, 2007), la producción de artesanías toca todos los campos del desarrollo humano: cultural, social, educativo y económico.

El presente estudio se centra en la zona sur del Estado de Yucatán, concretamente en el municipio de Tahdziú, ubicado en la región sur del Estado, que ocupa una superficie de 241.57km², limita al norte con Yaxcaba, al sur con Peto, al este con Peto y al oeste con Chacsinkin (Inafed, 2015), en donde la pobreza se compara con la que existe en África, inclusive, es considerado el municipio más pobre de América Latina; de acuerdo con Secretaría de desarrollo social (Sedesol) Yucatán, Tahdziú tiene 4 de los 5 indicadores que señala la pobreza: rezago educativo, rezago en salud, rezago alimenticio y rezago en materia de ingresos. Ha sido calificado por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) en 2012 como el municipio con mayor marginación en Yucatán, incluido como prioridad nacional en la política nacional de la Cruzada contra el hambre. “El 91.7% de su población vive en pobreza, quedando por encima de los otros 105 municipios yucatecos”. En el municipio la mayoría de las personas sobreviven de trabajos temporales. El 90 por ciento de las personas se dedican al cultivo para consumo personal, esos campesinos se alimentan de sus cosechas durante varios periodos del año y sobreviven a través de trabajos en milpas y ranchos, en donde obtienen una ganancia de 50-80 pesos por jornada laboral, también se dedican a la apicultura, entre otros trabajos pagados con un salario igual o menor a los 62.50 pesos por día, lo cual no alcanza para mantener a una familia.

Las circunstancias por las que atraviesan estos pobladores los ha obligado a buscar mejores niveles de vida en otras ciudades mejor desarrolladas, dada su escasa preparación académica, suelen ubicarse en el desempeño de oficios como la albañilería; la población crece y el problema de la aglomeración se agudiza, lo que va creando cinturones de pobreza. Las familias más pobres que se quedan, se encuentran desempleados o en actividades de baja remuneración, como ocuparse de la milpa, vendedores ambulantes, servicios de fuerza de trabajo en casas particulares y pequeños artesanos que fabrican una mínima cantidad de artículos para la venta.

Tradicionalmente, la mayor parte de las artesanías se venden a precios muy bajos, ya que surgen de una economía de trueque que no le asigna precio al trabajo, y en todo caso cuando la artesanía, prenda de vestir o utensilio, se destinan al autoconsumo, tampoco interesa mucho conocer o determinar el tiempo invertido o el costo de la materia prima utilizada. En estos casos, el grado de avance que tengan estas comunidades de artesanos en aspectos de comercialización y su nivel de consolidación, les dará una perspectiva diferente tanto en términos de producción y calidad de los productos, como en la búsqueda de los mercados para colocar los mismos.

Los modelos de negocios son excelentes mecanismos que son utilizados para potencializar la comercialización de los productos, Clark, Osterwalder y Pigneur (2012) señalan que “los nuevos modelos de negocios están cambiando el entorno...por lo que las empresas deben evaluarlos y modificarlos constantemente para poder sobrevivir”, estos autores definen al modelo de negocios como “la lógica que sigue una empresa para obtener ganancias” (Clark, Osterwalder y Pigneur, 2012).

Socconini y Reato, (2019) mencionan que la importancia de elaborar un modelo de negocios radica en que hoy en día, la gran empresa ya no acaba con los pequeños negocios, sino que ahora las empresas rápidas son las que se quedan con el mercado sin importar su magnitud.

Un modelo de negocio ampliamente utilizado y recomendado actualmente es el modelo Canvas, el cual establece la particularidad de centrarse en el análisis de nueve aspectos: clientes, valor añadido, canales, relaciones con clientes, ingresos, recursos claves, actividades clave, asociaciones clave y costos. (Osterwalder y Pigneur, 2011) “El modelo Canvas, representa de forma gráfica la propuesta de valor, las relaciones con los consumidores, canales de venta y comunicación, segmentos de consumidores, actividades claves, recursos claves, aliados claves, estructura de costos fijos y variables, y los flujos de ingresos” (Hilarión, 2014, p.15).

Dado el dinamismo normal del mundo de los negocios, resulta especialmente importante para las empresas y para todas aquellas personas que deseen emprender, planificar cada uno de los componentes del modelo, de detectarse debilidades se estará en posibilidades de trabajar para subsanarlas, disminuyendo el riesgo al fracaso de la empresa, de allí la importancia de analizar la posibilidad de aplicar éste modelo de negocio para la comunidad artesanal del municipio de Tahdziú.

Metodología

El objetivo general de la investigación fue Identificar las áreas de oportunidad que actualmente existen en la comunidad artesanal de Tahdziú, para el desarrollo del modelo de negocios Canvas para impulsar la comercialización de sus productos. La investigación fue de naturaleza descriptiva, ya que se empleó la técnica cuantitativa de encuesta, el diseño de la investigación fue de tipo transversal.

Definición de variables

De acuerdo a la metodología del Seumenicht, (2013), para aplicar el modelo Canvas, se requiere el desarrollo de 9 aspectos para la implementación de un modelo de negocios: segmentar clientes, contar con una propuesta de valor, establecimiento de canales de distribución y comercialización, crear una relación con el cliente, disponer de fuentes de ingresos, identificar los recursos claves, implementar actividades claves, establecer alianzas con sociedades claves y aplicar adecuadamente una estructura de costos. En la tabla 1, se enuncian los elementos que se consideraron para la medición de cada una de los aspectos:

Tabla 1. Establecimiento de variables

<p><i>Socios clave</i></p> <ul style="list-style-type: none"> -Pertenencia a alguna asociación de artesanos. -Acercamiento con instituciones. -Conocimiento de programas de apoyo. -Alianzas -Continuidad de los vínculos con instituciones. 	<p><i>Actividades clave</i></p> <ul style="list-style-type: none"> -Proceso productivo -Tipos de prendas. -Características del bordado. -Forma de venta -Recursos necesarios para fortalecer su labor. -Cursos tomados. 	<p><i>Propuesta de valor</i></p> <ul style="list-style-type: none"> -Aspectos que diferencian su producto al de la competencia. 	<p><i>Relaciones con clientes</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - De qué manera interactúan con los clientes, cómo identifican sus necesidades. 	<p><i>Segmento de mercado</i></p> <ul style="list-style-type: none"> -Procedencia de sus clientes. -Sexo. -Edad. - Usos del producto -Temporalidad de las ventas.
	<p><i>Recursos clave</i></p> <ul style="list-style-type: none"> -Antigüedad en la labor artesanal. -Familiares involucrados. -Recursos disponibles. -Tiempo invertido a la labor artesanal. 		<p><i>Canales</i></p> <ul style="list-style-type: none"> -Canales de distribución que utilizan para comercializar sus productos. 	
<p><i>Estructura de costos.</i></p> <ul style="list-style-type: none"> -Determinación de costos. - Habilidades financieras. 			<p><i>Flujo de Ingresos</i></p> <ul style="list-style-type: none"> -Puntos de venta -Precios. -Temporalidad de las ventas 	

Fuente: Elaboración propia basada en la metodología de Seumenicht, (2013); Clark, T, Osterwalder, y Pigneur, (2012); Osterwalder y Pigneur, (2011) e Hilarión (2014).

Participantes

La población corresponde a un grupo de artesanas dedicadas al bordado de huipiles de la comunidad de Tahdziú Yucatán que carecen de apoyos. Gamboa (2015) señala que se requiere la colaboración de otras instituciones para impulsar el desarrollo del grupo artesanal en el municipio de Tahdziú en su informe anual de asistencia técnica y capacitación a artesanas de los municipios de Yucatán, el documento permitió la identificación de las participantes, se trabajó con una comunidad de artesanas integrada por 150 elementos.

Instrumento

El instrumento de medición se elaboró basado en la metodología de Seumenicht, (2013), Hilarión, (2014), Osterwalder y Pigneur, (2011) y Clark, Osterwalder y Pigneur, (2012). Para alcanzar el objetivo general de la investigación se generaron 39 reactivos, la escala utilizada en la mayoría de los casos fue opción múltiple. Los reactivos se construyeron de acuerdo a la revisión bibliográfica y después fue sometidos al análisis de expertos, siendo validado por dos especialistas, uno con especialidad en Administración de Negocios del Instituto Politécnico Nacional Sto. Tomas; el otro experto en Planificación regional del Instituto Tecnológico de Mérida, ambos expertos hicieron propuestas de mejoras que se implementaron al instrumento, la principales modificaciones fueron entorno al correcto acomodo de las opciones múltiples. La confiabilidad del instrumento se realizó mediante el análisis de consistencia interna con el alfa de Cronbach, se obtuvo .724 de fiabilidad después de haberse eliminado algunos reactivos que presentaron coeficientes de correlación bajos, el instrumento final se conformó de 33 reactivos, tal y cómo se ilustra en la tabla 2. Tanto la confiabilidad como el análisis de los datos se realizaron mediante el uso del SPSS 20.

Tabla 2. Estadísticos de fiabilidad

Alfa de Cronbach	Alfa de Cronbach basada en los elementos tipificados	N de elementos
.724	.781	33

Fuente: Elaboración propia mediante uso del SPSS 20.

Procedimiento

Para la recolección de la información se acudió al municipio en dos períodos de tiempo, en el primer momento se contactó con la líder del grupo artesanal para solicitar su participación en la investigación, se le explicó puntualmente la finalidad y al mismo tiempo la visita permitió conocer las condiciones del operativo de campo. El segundo período fue para la recolección de información, para esta actividad se requirió del apoyo de 10 artesanas que dominaran tanto la lengua maya como el español, mismas que sirvieron de intérpretes con las demás participantes del gremio artesanal, esto en virtud de que un gran número de las participantes no hablan el idioma español y se comunican únicamente mediante el uso de la lengua maya.

Resultados y discusión

En la localidad el trabajo artesanal de mayor escala son blusas bordadas, huipiles y ternos; prendas que son utilizadas tradicionalmente por las mujeres de la comunidad como vestimenta diaria. A la vez tiene un valor sentimental, ya que recuerdan ver a sus abuelas y madres utilizando esta vestimenta y ellas fueron quienes les heredaron este conocimiento. La organización en la comunidad es de manera individual, todas las artesanas realizan sus productos conforme a sus tiempos libres y los pedidos que se les realizan, la mayor parte de las mujeres de la comunidad elabora esta artesanía.

Adicionalmente a la actividad artesanal, se fomenta la agricultura de los productos indicados en la tabla 3:

Tabla 3. Otras actividades económicas de los artesanos

Actividad	Temporada	Finalidad	Monto percibido
Agricultura	maíz, frijol, hibes y pepita mayo-junio siembra noviembre-diciembre cosecha	Autoconsumo y en algunos casos apoyo a gastos familiar	\$500.00 semanales

Fuente: Elaboración propia

Resalta que son los varones de la comunidad quienes se dedican particularmente a la agricultura, pero existen varones que en sus tiempos libres realizan la actividad artesanal de bordado de punto de cruz, actividad que han aprendido mediante la observación del desarrollo de la técnica tanto de sus esposas como de sus madres y abuelas.

Los programas presentes en la comunidad son: Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL) con el programa oportunidades, 70 y más, piso firme, Diconsa y Fondo Nacional de Habitaciones Populares (FONHAPO).

En lo que respecta a los apoyos que tienen acceso los pobladores del municipio para vivienda son exclusivamente del Fideicomiso del FONHAPO, fideicomiso que otorga subsidios a hogares en situación de pobreza para que adquieran, construyan, amplíen y mejoren sus viviendas; resalta que no tienen acceso a otras formas de financiamiento para este fin, situación únicamente comparable con el municipio Tixcacalcupul, aun así se encuentra en franca desventaja en el apoyo de estos fideicomisos, ya que Tixcacalcupul recibió 1.87% (134/ 7,175 hab) fideicomisos con respecto a su densidad poblacional, mientras que Tahdziú recibió .13% (7/ 5,111 hab) fideicomisos con respecto a su población, el monto ejercido para tal efecto ascendió en los años de 2015-2016 a \$140 mil pesos, el cual fue destinado al mejoramiento de 7 viviendas (Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI), 2017; es importante resaltar que para poder acceder a estos fideicomisos, el hogar mexicano debe tener ingresos por debajo de la línea de bienestar y con carencia de calidad y espacios en la vivienda, es decir, es aquel hogar cuyos integrantes no pueden adquirir la totalidad de los productos de consumo de la canasta alimentaria y canasta no alimentaria, ya sea en el ámbito rural o en el ámbito urbano. Además, en la vivienda habitan más de 3 personas por cuarto, y los materiales con los que estén contruidos los pisos, techos y muros no sean resistentes o adecuados.

La elaboración de la prenda artesanal involucra una serie de pasos, los cuales no todas las artesanas logran realizar es así como en la figura 1 se aprecian las actividades que ellas dominan.

Figura 1. Etapas del proceso de elaboración de las prendas que desarrollan las integrantes del gremio artesanal.

El motivo por el que no todas concluyen la prenda es por falta de recursos tales como máquinas de coser para los acabados finales. Es reducido el porcentaje que logra concluir la prenda en su totalidad y de ellas, ninguna dispone de una marca, logotipo, slogan que identifique su producto.

Con la finalidad de identificar la viabilidad del desarrollo del modelo de negocios Canvas, el diagnóstico se centró en conocer cómo operan los 9 elementos que conforman la metodología, se identifica que:

Socios clave

Ninguna de las 150 artesanas pertenece a alguna asociación de artesanos. El 6.9% manifestó que la única asociación que se ha acercado a ellos es Fondo Nacional para el Fomento de las Artesanías (FONART). El 93.8% contrariamente manifestó que nadie lo ha hecho.

Con respecto a la existencia de programas de apoyo para las artesanas manifiestan: Enterarse por medio del palacio municipal un 6.3%, por recomendación de otras artesanas en un 18.8% de los casos, las instituciones les avisan en un 50% de los casos y el 25% manifestó que nunca se enteran de la existencia de este tipo de apoyos. Destaca que les gustaría establecer alianzas con el gobierno estatal en el 50% de los casos, con asociaciones civiles el 6.3%, con el gobierno municipal el 12.3% y el 31.3% desconoce con quien puede realizar alianzas.

Actividades clave

Para fortalecer la actividad artesanal, el 18.8% manifiesta haber recibido un curso sobre corte y patronaje de prendas. Concluido el curso terminó el vínculo con la institución que lo impartió que fue el FONART.

Las artesanas reconocen la necesidad de fortalecer los siguientes factores de producción:

Maquinaria y equipo 18.8%, capacitación 43.8%, comercialización 18.8% y dotación de materiales 18.8%

Propuesta de valor

Se identifica como fortaleza el diseño de los bordados en un 31.3%

Así mismo la calidad del bordado (punto de cruz tupido, con un grosor de aproximadamente 10 cm es su otra fortaleza en un 68.8% de los casos. Otra fortaleza es la habilidad que han desarrollado para crear sus propios diseños, lo que los hace únicos.

Relaciones con clientes

Tienen conocimiento de las necesidades de sus clientes que son: ternos e hipiles prendas con bordados de flores, de hilos de colores vivos, con un grosor del bordado mínimo de 10 cms, la tela más solicitada es Jamaica exclusivamente en color blanco.

En la mayoría de los casos desconocen del uso que le darán a la prenda.

Logran establecer una relación cercana con sus clientes, ya que intercambian números telefónicos para avisarle sobre la existencia de prendas y a su vez ellos les avisan de sus necesidades y fechas en que las visitarán.

Segmento de mercado

Un pequeño porcentaje de ellas comercializa la prenda al consumidor directo, la mayoría representada por el 95.0% lo hace mediante un intermediario, estos intermediarios son por lo general mujeres en el 87.5% de los casos y el 12.5% hombres.

De acuerdo a su lugar de procedencia los intermediarios provienen del mismo municipio en un 6.3%, de Teabo en el 56.3% y de otros municipios en el 37.5% de los casos.

El rango de edad de los intermediarios oscila entre 25 a 40 años 12.5%, de 41 a 55 años el 81.3% y más de 55 años el 6.3%.

El uso que le da el consumidor al producto es para regalar en el 18.8% de los casos, para revender en el 62.5% y un 18.8% manifestó desconocerlo. Desconocen los mecanismos que utilizan los intermediarios para comercializar sus productos, al igual que los precios de venta finales de los mismos.

Se identifica que muchas personas que se dedican a la comercialización de prendas femeninas con bordados artesanales, acuden a la comunidad de Tahdziú a adquirir los lienzos bordados que elaboran las artesanas en sus casas, lienzos que convierten en productos terminados y que posteriormente comercializan a precios mayores. Por lo que las ventas se llevan a cabo mediante la participación de intermediarios, desafortunadamente en muchos de estos casos, los artesanos reciben remuneraciones menores por su trabajo, permaneciendo un mayor margen de utilidad en los intermediarios.

Recursos clave

El 50% de las artesanas desempeña la actividad artesanal desde hace más de 15 años, pues es un oficio que suele pasar de generación en generación.

En el 56.3% de los casos se dedican a esta labor artesanal de 4 a 5 personas en el hogar.

Los productos que elaboran son prendas femeninas, particularmente huipiles, blusas y ternos en el 75% de los casos.

La tela que utilizan para elaborar las prendas es la Jamaica en el 93.8% de los casos y en menor volumen el lino.

Las imágenes que eligen para bordar son preferentemente flores en el 75% de los casos.

La iconografía que bordan suelen elegirla de folletos prestados, existe en la comunidad personas que se dedican a la pintura del bordado en la tela quienes suelen tener diferentes catálogos.

Los bordados son a mano en un 95.1% de los casos, dado que son muy pocas quienes disponen de máquina de bordar. La técnica que utilizan para el bordado a mano mayoritariamente es el punto contado.

Los recursos que disponen para la elaboración de las prendas son:

Diseños de bordados 50%, insumos menores 87.5%, telas el 87.5%, máquinas de bordado 4.9% y máquinas de costura recta 12.5%.

El tiempo dedicado a la elaboración de las prendas varía el 37.5% le destina de 5 a 6 hrs diarias, el 56.3% de 3 a 4 horas y un pequeño porcentaje representado por el 6.3 le dedica de una a dos horas diarias.

El tiempo de elaboración de las prendas varían de acuerdo al tipo de prenda, para la elaboración de las blusas se incurre en un tiempo promedio de 15 días a un mes, elaborar un huipil implica un trabajo de aproximadamente 3 meses y el terno, dada la cantidad de bordado que lleva la prenda conlleva 6 meses su elaboración.

Canales

Se identifican dos tipos de canales, uno para consumo final, que es productor-consumidor, el cual se utiliza en el 6.3% de los casos.

El otro canal que utilizan es el de bienes industriales, el de fabricante-distribuidor industrial-cliente, este canal se utiliza en un 93.7% de los casos.

Estructura de costos

El precio de los productos son fijados al tanteo en un 12.5% de los casos, es decir desconocen los aspectos que deben incluirse para la determinación de los mismos.

El 87.5% de las artesanas indican que los elementos principales que consideran para la fijación de sus precios son los costos de los materiales utilizados y el tiempo invertido en su elaboración.

Ingresos

El 100% de los artesanos comercializa sus productos en su propia casa, pues carecen de un punto de venta para hacerlo. No se cuenta con puntos de ventas, el comprador acude casa por casa de las artesanas para realizar los pedidos. Una vez contactada la artesana e identificada la calidad del bordado artesanal, establecen vínculos (telefónicamente) para que cuando se tengan concluidos los lienzos bordados, puedan contactar al intermediario y éste acuda por ellos.

No existe una temporada alta/baja para la comercialización de sus productos, por lo que durante todo el año elaboran sus productos en sus casas.

Los precios de comercialización varían de acuerdo a los productos, las artesanas elaboran huipiles, blusas y ternos, indumentarias totalmente femeninas. Los huipiles se comercializan en precios que oscilan entre \$500.00 a \$4,000.00. En el 62.6% de los casos se ubica entre \$1,501.00 y \$3,000.00

Los precios de las blusas bordadas oscilan en un 62.5% de los casos entre \$500.00 y \$1,000.00. Definitivamente los ternos son los que les genera un mayor ingreso, al poderse comercializar hasta en \$8,000.00.

Conclusiones

Para la implementación del modelo de negocios bajo la metodología Canvas en la comunidad artesanal se identificó la necesidad de fortalecer los recursos de producción tales como máquinas e insumos, las artesanas carecen de máquinas de costura recta que les permita terminar los acabados de las prendas y en la comunidad no se cuenta con un área del municipio donde ellas puedan acudir a concluir la prenda, existe un centro comunitario en el municipio de Peto, ubicado a 8 km de la localidad, pero trasladarse a él conlleva el desembolso de \$32.00 (para el viaje redondo) de transporte, dada la precariedad de sus ingresos, resulta complicado para ellas esa opción.

Se detecta la importancia de impartirles cursos de capacitación en temas de técnicas de bordado, calidades de tela, armado de prenda, combinación de colores, armado de prenda, nuevos diseños, comercialización y fijación de precios.

Existe una dependencia con los intermediarios, en virtud de que carecen de puntos de ventas para comercializar sus productos. Pero esta dependencia ocurre principalmente por carecer de los recursos (máquinas de coser) para poder concluir la prenda. Ante esto los intermediarios tienen amplia ventaja al momento de establecer el precio de la prenda.

Tienen desconocimiento de los programas de financiamiento y apoyo que existen para el sector artesanal. Esto pone de manifiesto la necesidad de establecer vínculos entre el sector gubernamental y organizaciones civiles con la comunidad artesanal.

Entre sus debilidades destaca que carecen de una marca para sus productos, en esto en virtud del conocimiento del impacto y beneficio que se tiene al disponer de esta, además de que en la mayoría de los casos no concluyen el proceso productivo de la prenda por carecer de la maquinaria adecuada.

Se hace necesario crear vínculos con personas involucradas en la comercialización de prendas femeninas de manera que no exista dependencia con los intermediarios actuales, lo que les otorgará mayor margen de gestión.

La importancia de la implementación del modelo de negocios, radica que propiciar mecanismos que coadyuven al mejoramiento de los ingresos de la comunidad artesanal estudiada, adaptados al respeto de la cultura, costumbres, tradiciones, creencias y valores de la comunidad.

Como se ha estudiado, la modernización de los pueblos indígenas y el mejoramiento de sus condiciones de vida, debe de realizarse conjuntamente con el respeto al mismo y a su medio ambiente.

Es viable el desarrollo del modelo de negocios en la comunidad artesanal, pero será necesario fortalecer elementos para la correcta aplicabilidad del mismo. La capacitación, la vinculación con las instancias gubernamentales y creación de redes para la comercialización de sus productos, son elementos claves que pueden desarrollarse y que permitirán potencializar la comercialización de las piezas artesanales de la comunidad artesanal.

Referencias

1. Becerra, L. D. 2009, "Pasado, presente y futuro de la artesanía". Recuperado el 17 de mayo de 2010 de Fundación Española para la Innovación de la Artesanía, página web: [http:// www.fundesarte.org/new/ES](http://www.fundesarte.org/new/ES).
2. Clark, T, Osterwalder, A y Pigneur, Y. (2012). Tu modelo de negocio. DEUSTO. Centro Libros PAPF, S.L.U. ISBN 978-84-234-1636-3 (epub). Recuperado https://books.google.com.mx/books?id=QtXsXmEL5agC&printsec=frontcover&dq=modelo+canvas+pdf&hl=es-419&sa=X&ved=0ahUKEwiQztOr_rXkAhVO2FkKHRvgDQgQ6AEINzAC#v=onepage&q&f=false
3. Consejo nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) en 2012. <http://www.unionyucatan.mx/articulo/2013/06/07/tahdziu-politicas-federales-en-el-municipio-mas-pobre> Fundación Wikimedia, Inc., 2010. Tahdziu (municipio), disponible en: <http://es.wikipedia.org/wiki/tekan%C3%B3%28municipio%29> (consultado en el mes de mayo 2012).
4. Enciclopedia de los Municipios y Delegaciones de México. 2015 INAFED: <http://inafed.gob.mx/work/enciclopedia/EMM31yucatan/municipios/31073a.html>
5. Fondo Nacional para el Fomento de las Artesanías, 2015. <https://www.gob.mx/fonart#documentos>
6. Gamboa, R. 2015. Informe anual de asistencia técnica y capacitación a artesanas de los municipios de Yucatán. FONART. Universidad Tecnológica Metropolitana.
7. Hernández-Girón, J. D., Yexas, M., y Domínguez-Hernández, M. L. 2007, Factores de éxito en los negocios de artesanía en México. En: *Estudios Gerenciales*, 23 (104): 77-99.
8. Hernández Ramírez, Victoria; Pineda Domínguez, Daniel; Andrade Vallejo, María Antonieta; 2011. *Las mipymes artesanales como un medio de desarrollo para los grupos rurales en México*. Universidad del Rosario Colombia. Universidad & Empresa, No.13 (21) ISSN: 0124-4639 editorial@urosario.edu.com
9. Hilarión Madariaga, Julia Esther. 2014. Emprendimiento e Innovación. Diseña y planea tu negocio. Cengage Learning, 15.
10. Instituto Nacional de Estadística y Geografía e Informática. Anuario estadístico y geográfico del estado de Yucatán. 2017. https://www.datatur.sectur.gob.mx/ITxEF_Docs/YUC_ANUARIO_PDF.pdf
11. Osterwalder, A y Pigneur, Y. (2011). Generación de Modelo de Negocios. Centro Libros PAPF, S.L.U., 2011. ISBN 978-84-234-1635-6 Recuperado https://books.google.com.mx/books?id=NBSaoWaxeRsC&printsec=frontcover&dq=modelo+canvas+pdf&hl=es-419&sa=X&ved=0ahUKEwiQztOr_rXkAhVO2FkKHRvgDQgQ6AEIKTAA#v=onepage&q&f=false
12. Rodríguez, C. J. 2002. De artesanos locales a artesanos globales. En: *ICE Económico*, (2744): 31-38.
13. Sandoval, E., y Guerra, E. 2010. *Migrantes e indígenas: acceso a la información en comunidades virtuales interculturales* [edición electrónica gratuita, texto completo]. Recuperado en: www.eumed.net/libros/2010b/684/
14. Seumenicht, Brigitte. 8 de Mayo de 2013. Modelo de Negocio Canvas. Merca2.0 <https://www.merca20.com/modelo-de-negocio-canvas/> (28 de febrero de 2019).
15. Socconini, L. y Reato, C. 2019. Lean Six Sigma. Sistema de gestión para liderar empresas. Marge Books. Recuperado: <https://books.google.com.mx/books?id=ODyeDwAAQBAJ&pg=PA75&dq=modelo+de+negocio+canvas&hl=es&sa=X&ved=0ahUKEwjWiZ2pxMLkAhWEzIkKHVAKCCU4ChDoAQgnMAA#v=onepage&q=modelo%20de%20negocio%20canvas&f=false>